

ОЖӘ 631.111.2

АУЫЛДЫҚ АУМАҚТАРДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ЖОСПАРЛАУ ҚҰРАЛДАРЫ

КАБЕПОВА ЗАЙРА, НҰРГАЗЫ АИДА, МЫРЗАЛИ НАЗЫМ, МАЙКУТ ӘСЕЛ

Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ
агротехникалық зерттеу университеті, КеАҚ,
Кадастр кафедрасының 3 курс студенттері
Астана, Қазақстан

БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗИНОВИЧ

Кадастр кафедрасының аға оқытушысы, Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ
агротехникалық зерттеу университеті, КеАҚ
Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Ауылдық аумақтарды дамыту – елдің экономикалық, әлеуметтік және экологиялық тұрақтылығының маңызды бөлігі. Қазақстан халқының шамамен 40 пайызы ауылдық жерлерде тұрады, сондықтан бұл аймақтардың дамуы мемлекеттің жалпы өркендеуіне тікелей әсер етеді. Ауылдық аумақтарды тиімді жоспарлау халықтың өмір сүру деңгейін арттырып қана қоймай, экономикалық теңгерімді қамтамасыз етеді және көші-қон үдерістерін реттеуге мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан алғанда, жоспарлау құралдары – ауылдық аумақтарды дамытудың негізгі тетіктерінің бірі.

Кілт сөздер: ауылдық аумақтар, жоспарлау құралдары, тұрақты даму, өңірлік саясат, инфрақұрылым, мемлекеттік бағдарлама, ауыл шаруашылығы, инвестициялық жоспарлау, геоақпараттық жүйелер, инновациялық технологиялар, мемлекеттік-жекеменшік әріптесті, экономика, ауылшаруашылық, аумақтар, экология, теория, дамыту концепциясы.

Abstract: Rural area development is an essential component of a country's economic, social, and environmental stability. Approximately 40 percent of Kazakhstan's population lives in rural areas; therefore, the development of these regions directly influences the overall progress of the nation. Effective planning of rural territories not only improves the quality of life but also ensures economic balance and helps regulate migration processes. From this perspective, planning tools are considered one of the key mechanisms for rural area development.

Keywords: rural areas, planning tools, sustainable development, regional policy, infrastructure, state program, agriculture, investment planning, geoinformation systems, innovative technologies, public-private partnership, economy, agribusiness, territories, ecology, theory, development concept.

Ауылдық аумақтарды дамытудың теориялық негіздері

Ауылдық аумақтарды дамыту ұғымы тек ауыл шаруашылығын қолдаумен шектелмейді. Ол сонымен қатар инфрақұрылымды дамыту, білім беру, денсаулық сақтау, көлік қатынасы, жұмыспен қамту және әлеуметтік инфрақұрылым сияқты кең ауқымды салаларды қамтиды. Теориялық тұрғыдан алғанда, ауылды аумақтарды дамыту концепциясы тұрақты даму принциптеріне негізделеді. Бұл – экономикалық өсім, әлеуметтік әділеттілік және экологиялық тепе-теңдікті үйлестіре отырып, ұзақ мерзімді дамуды көздейді.

Ауылдық аумақтарды жоспарлау барысында аймақтық ерекшеліктер, табиғи ресурстардың әлеуеті, халықтың демографиялық құрылымы және көлік-логистикалық байланыстар ескеріледі. Мұндай тәсіл жергілікті ресурстарды тиімді пайдаланып, экономикалық белсенділікті арттыруға мүмкіндік береді.

Ауылдық аумақтарды дамытудағы жоспарлау құралдары

Жоспарлау құралдары – мемлекеттік және жергілікті органдардың ауылдық аймақтардың дамуын үйлестіру үшін қолданатын экономикалық, құқықтық және ұйымдастырушылық тетіктер жиынтығы. Қазақстанда ауылдық аумақтарды дамытудың негізгі жоспарлау құралдарына мемлекеттік бағдарламалар, аймақтық стратегиялар, геоақпараттық жүйелер (ГАЗ), инвестициялық жоспарлау және қоғамдастықты тарту тәсілдері жатады.

1. Мемлекеттік бағдарламалар. «Ауыл – Ел бесігі» бағдарламасы ауылдық жерлердің әлеуметтік инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған. Бағдарлама аясында мектептер, балабақшалар, мәдениет үйлері мен медициналық пункттер жаңартылуда. Сонымен қатар «Агробизнес-2025» бағдарламасы ауыл шаруашылығын әртараптандыру мен ауыл кәсіпкерлігін қолдауға басымдық береді.

2. Аймақтық даму стратегиялары. Әрбір облыс пен аудан өз даму бағдарламасын әзірлейді. Бұл стратегиялар ауылдық аумақтардың экономикалық әлеуетін арттыруға бағытталған және жергілікті жағдайларды ескеріп жасалады. Мысалы, Маңғыстау облысында шөлейт аймақтардағы су тапшылығын шешу үшін агроинновациялық технологиялар енгізілуде.

3. Геоақпараттық жүйелер (ГАЗ) мен сандық жоспарлау құралдары. Қазіргі таңда жер ресурстарын, инфрақұрылым желілерін және табиғи аймақтарды картаға түсіруде ГАЗ технологиялары кеңінен қолданылады. Бұл жүйелер жоспарлауды ғылыми негізде жүргізуге, тиімді шешім қабылдауға және жергілікті ресурстарды оңтайлы пайдалануға мүмкіндік береді.

4. Инвестициялық жоспарлау және мемлекеттік-жекеменшік әріптестік (МЖӘ). Ауылдық аумақтарды дамытуда инвестиция тарту маңызды рөл атқарады. МЖӘ жобалары арқылы жаңа зауыттар, логистикалық орталықтар және әлеуметтік нысандар салынып жатыр. Мысалы, Солтүстік Қазақстан облысында сүт өндеу зауыттары мен жылыжай кешендері осындай әріптестік негізінде іске қосылды.

Ауылдық аумақтарды жоспарлауда кездесетін қиындықтар мен шешу жолдары

Ауылдық аумақтарды дамытуда бірқатар мәселелер сақталуда: қаржыландыру тапшылығы, еңбек ресурстарының жетіспеушілігі, жастардың қалаға көшуі, табиғи жағдайлардың қиындығы және инфрақұрылымның ескіруі. Бұл проблемаларды шешу үшін кешенді тәсіл қажет.

Біріншіден, мемлекеттік және жеке инвестицияларды үйлестіру қажет. Екіншіден, жергілікті қауымдастықтардың шешім қабылдау процесіне қатысуын арттыру керек. Үшіншіден, ауыл шаруашылығы мен ауыл кәсіпкерлігін қолдау бағытындағы цифрлық технологияларды енгізу маңызды. Сондай-ақ, білім беру мен кәсіби даярлық жүйесін күшейту арқылы ауыл жастарының әлеуетін арттыруға болады.

Қазіргі уақытта «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында ауылдық жерлерге интернет желісін тарту жұмыстары жүргізілуде. Бұл ауыл тұрғындарының мемлекеттік қызметтерге, білім мен ақпаратқа қол жеткізуін жеңілдетеді.

Ауылдық аумақтарды дамытуға арналған ұсыныстар

1. Әр өңірдің табиғи және әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктеріне сай жеке даму стратегиясын әзірлеу; 2. Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруда жергілікті халықтың қатысуын қамтамасыз ету; 3. Цифрлық технологиялар мен инновацияларды ауыл шаруашылығына кеңінен енгізу; 4. Кәсіпкерлікті қолдау және агротуризмді дамыту арқылы ауыл экономикасын әртараптандыру; 5. Ауылдық аумақтарда экологиялық таза өндіріс түрлерін ынталандыру.

Қорытынды

Ауылдық аумақтарды дамытудағы жоспарлау құралдары елдің тұрақты дамуының өзегі болып табылады. Дұрыс жоспарлау нәтижесінде ауыл халқының өмір сапасы артып, аймақтар арасындағы әлеуметтік теңсіздік азаяды. Сонымен қатар, ауыл экономикасының дамуы азық-

түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жергілікті қауымдастықтардың әлеуетін арттырады. Осы бағытта мемлекеттік органдар, ғылыми орталықтар және қоғам өкілдері бірігіп жұмыс істеуі қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. ҚР Ұлттық экономика министрлігі. 'Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасы'. – Астана, 2023.
2. 'Ауыл – Ел бесігі' мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2022.
3. Әлімқұлов А., Сейдахметова Л. 'Аймақтық даму және жоспарлау негіздері'. – Алматы, 2021.
4. World Bank. 'Rural Development in Central Asia: Challenges and Solutions'. – Washington, 2020.
5. OECD. 'Regional Development and Rural Innovation'. – Paris, 2022.